

Bezděčín

V úterý vyráží dvojka Ben a Ludvík do Bezděčina. Ve vzduchu je cítit déšť, ale za pokus to stálo. Vyrážíme na Hřebenovku, která je v levé části.

Celkově se lezlo 10 cest. Lezecký průvodce je bez topa a z popisu není absolutně jistota, které jsou to cesty. Bude potřeba udělat vlastní nákresy a dopsat cesty v přehledné formě, což by v budoucnu usnadnilo orientaci.

Cesty budou dopsány později.

Nikdo se tam moc neukazoval a ostatní lezci se spíše realizovali v pravé části Bezděčínských skal. Takže naprostá pohoda doprovázena opojnou vůní bezových květů.

